

ГАЗ МИҚДОРЛАРИНИ ЭКСТРАКЦИЯЛАШ ЖАРАЁНИНИНГ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Б.Ж.Хурсанов¹

катта ўқитувчи

Н.Қ.Абдуллаев²

талаба

1-2Фарғона политехника институти

e.mail: boyqozi.xursanov@mail.ru., b.xursanov@ferpi.uz,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635768>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

аралаштириш вақтини узайтириш, алоқа вақти, суюқлик ва газ оқими, аралаштириш зонаси, газ миқдори.

ABSTRACT

Мақолада фазалар алоқа вақти узайтирилган барботажли экстракторнинг аралаштириш зоналаридаги газ миқдорларини аралаштириш жараёнига таъсири ўрганилган ҳамда уларни аниқловчи тенгламалар тавсия этилган.

Барботажли экстракторнинг [27] афзалликлари шундан иборатки қўшилмайдиган суюқликларни аралаштириш зигзак шаклидаги аралаштириш зоналарида амалга оширилади. Бу эса алоқадаги суюқликларни жадал шароитда аралаштириш вақтини узайтириш ва натижада экстракция жараёнининг самарадорлигини оширади. Бу аппаратда суюқлик ва газ оқимлари асосий барботаж патрубкисида йўлдош оқимли, 1 – халқали каналда қарама – қарши оқимли, 2 – халқали каналда эса йўлдош оқимлидир.

Экстракторнинг юқоридаги аралаштириш зоналаридаги газнинг хажмий миқдорлари φ_0 , φ_1 ва φ_2 аппаратни лойihalашда мухим ахамиятга эга, чунки уларга боғлиқ холда аппаратнинг айнан шу зоналари ўлчамлари аниқланади.

Экстракторнинг аралаштириш зоналари барқарор ва тенг жадалликдаги гидродинамик режимда ишлаши учун бу зоналардаги газ миқдорлари φ_0 , φ_1 ва φ_2 лар тенг бўлишини таъминлаш керак.

Аппаратнинг ички барботаж патрубкиси ва 2 – халқали каналда харакатланаётган суюқлик ва газ йўлдош оқимли бўлганлиги учун қуйидагича аниқланади [2,4].

$$\varphi_0, \varphi_2 = (1 - 0,04w_c) \varphi^1 \quad (1)$$

Аппаратнинг биринчи халқали каналида эса суюқлик ва газнинг харакати қарама – қарши бўлганлиги сабабли газ миқдорининг қиймати қуйидагича аниқланади [2,3].

$$\varphi_1 = (1 + 0,04\omega^1_c) \varphi^1 \quad (2)$$

Бу ерда ω_c – асосий барботаж патрубкиси ва 2 – халқали каналда харакатланаётган суюқликнинг сарфий тезлиги, (м/с);

ω_c^1 – биринчи халқали каналда харакатланаётган суюқликнинг сарфий тезлиги, (м/с).

1 – тенглама $\omega_c = 0 \div 20 \text{ м/сек}$ тезликка эга бўлган йўлдош оқимли суюқлик ва газларга нисбатан ўринли [2].

2 – тенглама эса $\omega_c = 0 \div 10 \text{ м/сек}$ тезликдаги қарама – қарши оқимли суюқлик ва газларга нисбатан ўринли [2].

φ_1 - суюқликнинг тинч холатдаги газ миқдори бўлиб, қуйидаги тенглама орқали аниқланади [2]

$$\varphi_c^1 = 2,47 \cdot \omega_2^{0,97}$$

(3)

бу ерда ω_2 – газнинг аралаштириш зонасида келтирилган тезлиги, м/с.

3 – тенглама ёрдамида газ миқдорини суюқликнинг тинч холати учун

чегаравий қийматини аниқлаш мумкин. Пуфакли режимдаги барботаж шароитида газ миқдорининг қиймати $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2 \leq 0,3$ бўлиши керак [2]. Бундай гидродинамик жараённи вужудга келтириш учун газ ёстиғи “h” нинг ўзгармас қийматида аралаштириш зоналарининг диаметрлари яъни кўндаланг кесим юзалари шундай танланиши керакки хар бир аралаштириш зонасида газ миқдорлари $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2$ ларнинг қийматлари тенг бўлиши керак. Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасида бу янги яратилган барботажли экстракторни аралаштириш зоналарини ўлчамларини аниқловчи тенгламалар келтириб чиқарилди.

Аралаштириш зоналарида суюқликнинг келтирилган тезлиги барботаж режими учун $\omega_c \leq 0,1 \text{ м/с}$ эканлигини эътиборга олган холда газ миқдорларини қийматларини 1,2,3 тенгламалар ёрдамида аниқлаш тавсия этилади.

References:

- [1] Касимов, И. И., Дусматов, А. Д., Хамзаев, И. Х., Ахмедов, А. У., & Абдуллаев, З. Д. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК НА ИХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Журнал Технических исследований, 3(2).
- [2] Алиматов, Б. А., Соколов, В. Н., & Хурсанов, Б. Ж. (2001). Влияние газосодержания на производительность барботажного экстрактора по тяжелой жидкости. НТЖ ФерПИ, Scientific-technical journal (STJ FerPI), (2), 93-94.
- [3] Ахунбаев, А. А., Туйчиева, Ш. Ш., & Хурсанов, Б. Ж. (2020). УЧЁТ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Universum: технические науки, (12-1 (81)).
- [4] Алиматов, Б. А., Соколов, В. Н., Салимов, З. С., & Хурсанов, Б. Ж. (2003). Исследование распределения капель по размерам в многоступенчатом барботажном экстракторе. Журнал прикладной химии, 76(8), 1309-1311.

- [5] Эргашев, Н. А., Алиматов, Б. А., & Дикевич, А. В. (2018). ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ В МОКРОМ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. In Энерго-, ресурсосберегающие машины, оборудование и экологически чистые технологии в дорожной и строительной отраслях (pp. 232-238).
- [6] Алиматов, Б. А., Эргашев, Н. А., & Тишабаева, У. А. (2016). АВТОКЛАВНАЯ ОБРАБОТКА МАЛОКВАРЦЕВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. In Актуальные проблемы менеджмента качества и сертификации (pp. 6-8).
- [7] Алиматов, Б. А., & Эргашев, Н. А. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ С ПРЯМОТОЧНО-ВИХРЕВЫМИ КОНТАКТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. " Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях": материалы междуна.
- [8] Karimov, I., Boykuzi, K., & Madaliyev, A. (2021). Volume-Surface Diameters of Drops in Barbotaj Extractor. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 1(5), 94-99.
- [9] Isomidinov, A., Boykuzi, K., & Madaliyev, A. (2021). Study of Hydraulic Resistance and Cleaning Efficiency of Gas Cleaning Scrubber. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 1(5), 106-110.
- [10] Rasuljon, T., Akmaljon, A., & Ilkhomjon, M. (2021). SELECTION OF FILTER MATERIAL AND ANALYSIS OF CALCULATION EQUATIONS OF MASS EXCHANGE PROCESS IN ROTARY FILTER APPARATUS. Universum: технические науки, (5-6 (86)), 22-25.
- [11] Isomidinov, A., Boykuzi, K., & Khonnazarov, R. (2021). Effect of Rotor-Filter Device Operation Parameters on Cleaning Efficiency. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 1(5), 100-105.
- [12] Хурсанов, Б. Ж., & Алиматов, Б. А. (2020). ЭКСТРАКЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОТВАЛОВ ГОК. Universum: технические науки, (6-1 (75)).
- [13] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Abdullayev, N. Q. O. (2021). APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. Scientific progress, 2(8), 175-180.
- [14] Ахунбаев, А. А. (2021). ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ В БАРАБАННОМ АППАРАТЕ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ. Universum: технические науки, (9-1 (90)), 34-38.
- [15] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). OPERATION OF MIXING ZONES OF BARBOTAGE EXTRACTOR IN STABLE HYDRODYNAMIC REGIME. Scientific progress, 2(8), 170-174.
- [16] Колесников, П. Г. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
- [17] Alimatov, B., & Khursanov, B. (2020). Analysis of droplets size distribution and interfacial surface during pneumatic mixing. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(6), 165-171.
- [18] Хурсанов, Б. Ж., & Алиматов, Б. А. (2020). ЭКСТРАКЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОТВАЛОВ ГОК. Universum: технические науки, (6-1 (75)).

- [19] Sadullaev, X., Alimatov, B., & Mamarizaev, I. (2021). DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A HIGH-EFFICIENT EXTRACTION PLANT AND PROSPECTS FOR INDUSTRIAL APPLICATION OF EXTRACTORS WITH PNEUMATIC MIXING OF LIQUIDS. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(5), 107-115.
- [20] Sadullaev, X., Tojiyev, R., & Mamarizaev, I. (2021). EXPERIENCE OF TRAINING BACHELOR-SPECIALIST MECHANICS. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(5), 116-121.
- [21] Дусматов, А. Д., Хурсанов, Б. Ж., Ахроров, А. А., & Сулаймонов, А. (2019). ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТЯНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН И ОБОЛОЧЕК С УЧЕТОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СДВИГОВ. In Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях (pp. 48-51).
- [22] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). APPLICATION OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL RELATIONSHIPS IN MACHINES. Scientific progress, 2(8), 164-169.
- [23] Мирзахонов, Ю. У., Хурсанов, Б. Ж., Ахроров, А. А., & Сулаймонов, А. (2019). ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАТЯЖНОГО РОЛИКА ПРИ ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ДИНАМИКИ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ ЛЕНТ. In Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях (pp. 134-138).
- [24] Алиматов, Б. А., & Хурсанов, Б. Ж. (2008). Технические основы создания машин.
- [25] Алиматов, Б. А., Садуллаев, Х. М., Каримов, И. Т., & Хурсанов, Б. Ж. (2008). Методы расчета и конструирования жидкостных экстракторов с пневмоперемешиванием.
- [26] Sadullaev, X., Muypdinov, A., Xoshimov, A., & Mamarizaev, I. (2021). ECOLOGICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPROVEMENTS IN THE FERGANA VALLEY. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(5), 100-106.
- [27] Патент RU 2658053 Многоступенчатый барботажный экстрактор. Б. Алиматов, Б.Хурсанов. 2018 г.